

EDITORIAL número 27 Communication Papers

Editora Communication Papers

Transformed communicative codes: Artificial Intelligence and gender. An introduction

María Pilar Rodríguez and Miren Gutiérrez-University of Deusto

This volume is a comprehensive and insightful collection of studies that delve into the intricate relationships between artificial intelligence (AI), gender, and various societal dynamics. It brings together a diverse range of studies from different countries, each contributing unique perspectives on how AI is shaping and being shaped by gender-related topics. The international and multidisciplinary nature of this volume propitiates a complex reading of the new forms of communication in the intersections between AI and gender. The collection of articles in this monographic issue shares several common themes and insights that collectively reflect and critique various aspects of today's society, while exploring particular aspects linked to the specific context in each case.

The articles explore the relationship between AI and gender, whether it is using AI by female journalists, the reflection of gender discourses in AI-generated content, or the impact of AI on gender-based issues such as domestic violence. This focus highlights the critical need to consider gender perspectives in the development and application of AI technologies. The studies analyze how AI influences and is influenced by social dynamics, including family relationships, workplace interactions, and societal attitudes toward gender. For instance, the article on ChatGPT's reflections on gender discourse reveals that AI can perpetuate existing gender-based power relations. At the same time, the study on Alara X, an AI-based virtual influencer, emphasizes the need for more inclusive and equitable gender representation in AI content. Some stress the importance of ethical and critical approaches to AI development and use. The proposal for AI literacy, for example, outlines a framework that includes dimensions such as ethics, cognitive and critical thinking, and interaction and participation, all of which are crucial for responsible AI engagement. This emphasis underscores the need for society to address issues like algorithmic biases, particularly those related to gender. The articles discuss the rapid advancements in AI technologies, such as text-to-image generation and chatbots, and their significant implications for various sectors, including media, education, and support services for victims of domestic violence. These discussions highlight the transformative power of AI and the necessity of aligning these technologies with societal values and needs.

Together, they offer reflections on today's society. The studies reveal that despite technological progress, gender inequalities persist in various forms. For instance, the analysis of ChatGPT-generated stories shows that traditional gender roles and power dynamics are still prevalent, and the examination of AI use by Hungarian journalists indicates potential gender differences in the application of AI tools. These findings suggest that societal attitudes towards gender are slow to change and that AI can both reflect and reinforce these inequalities. Collectively, they argue for the importance of developing AI in a way that is inclusive, ethical, and critically aware of its social impacts. The proposal for AI literacy and the analysis of AI-based virtual influencers like Alara X emphasizes the need for conscious efforts to ensure equitable gender representation and address algorithmic biases. This highlights a broader societal need to prioritize ethical considerations in technological development. The studies also demonstrate the transformative potential of AI in addressing societal issues, such as enhancing support services for victims of domestic violence through chatbots or improving news visualization through AI-driven text-to-image generation. These examples show that AI can be a powerful tool for positive change when developed and applied responsibly. The emphasis on AI literacy and critical analysis across the articles suggests that today's society needs to be more informed and critically engaged with AI technologies. This involves not just understanding how to use AI tools but also evaluating their social, ethical, and cultural impacts. This critical literacy is essential for ensuring that AI contributes to a more just and inclusive society.

The first article, "Gender differences in the use of Artificial Intelligence by journalists in Hungary," authored by Dóra P. Szilcz, Mónika Andok, András Radetzky, and Zoltán Rajki, explores the digital presence and AI usage among Hungarian women journalists. This study, based on forty in-depth interviews and data from the European Union's Women in Digital research, examines the opportunities and challenges faced by women in the digital media industry and highlights any gender differences in the application of AI tools in their personal and professional lives.

From Turkey, the article "Reflections of ChatGPT on Gender Discourse: A Qualitative Analysis of Generated Stories" by Tugay Sarıkaya and Elif Yılmaz provides a critical discourse analysis of how ChatGPT addresses gender discourses within family contexts. By generating ten stories on ChatGPT and analyzing them using Van Dijk's critical discourse analysis method, the authors reveal that gender-based asymmetric power relations are prominently reflected in the narratives, particularly in the distribution of household tasks and control over space. This study underscores the significant impact of AI on social dynamics and gender discourses.

Another article from Spain, "Empowering Change: Unveiling the Synergy of Feminist Perspectives and AI Tools in Addressing Domestic Violence" by Borja Sanz Urquijo, Ainhoa Izaguirre Choperena, and María López Belloso focuses on the potential of AI, specifically chatbots, in enhancing support services for victims of domestic violence. This study, part of the European project IMPROVE, captures the voices of victim-survivors and compares their perspectives with general societal perceptions of chatbots, highlighting the role of feminist perspectives in leveraging AI to combat gender-based violence.

The impact of AI on news visualization is the subject of "The Impact of Artificial Intelligence on News Visualization: A Comprehensive Prompt Analysis" by Volkan Davut Mengi from Turkey. This article examines the role of AI-driven text-to-image generation in current news platforms, emphasizing the importance of prompt engineering in creating relevant and emotionally resonant visuals. It delves into the historical and technological evolution of image generation and how AI applications are shaping the future of visual content creation.

Also from Turkey, "Artificial Intelligence and Gender in Turkey: Examining Identities in The Alara X Sample" by Nüket Elpeze Ergeç explores the gender-based changes and identities created by AI technology through the lens of posthuman and techno-feminist perspectives. The study analyzes the discourse produced by Alara X, an AI-based virtual influencer on YouTube, using Van Dijk's critical discourse analysis. It advocates conscious efforts to ensure more inclusive and equitable gender representation in AI video content.

The final article from Spain, "AI Literacy: Articulated Proposal of Dimensions and Indicators," by Álex Buitrago, Alberto Martín García, and Lidia Torres Ortiz proposes a framework for artificial intelligence literacy. This framework, adapted from media literacy models, identifies six fundamental dimensions: cognitive and critical, language and programming, ethics, emotional, creativity and innovation, and interaction and participation. The authors emphasize the need to integrate AI literacy into media and information literacy, addressing key challenges such as algorithmic biases, particularly those related to gender, to promote a more just and inclusive society.

In summary, these articles paint a complex picture of today's society, where AI is both a reflection of existing social dynamics and a potential catalyst for change. They highlight the ongoing challenges related to gender inequalities, the need for ethical and inclusive AI development, and the transformative potential of AI when used responsibly. Ultimately, they advocate for a society that is critically engaged with AI, ensuring that these technologies serve to enhance equality, justice, and inclusiveness.

EDITORIAL número 27 Communication Papers

Editora Communication Papers

Códigos comunicativos en transformación. Inteligencia artificial y género. Introducción

María Pilar Rodríguez and Miren Gutiérrez-University of Deusto

Este volumen ofrece una colección de artículos que profundizan en las intrincadas relaciones entre la inteligencia artificial (IA), el género y diversas dinámicas sociales. Reúne una amplia gama de estudios de diferentes países, cada uno de los cuales aporta perspectivas únicas sobre cómo la IA está dando forma a temas relacionados con el género y cómo se ve afectada por ellos. La naturaleza internacional y multidisciplinar de este volumen propicia una lectura compleja de las nuevas formas de comunicación en las intersecciones entre la IA y el género. La colección de artículos de este número monográfico comparte varios temas y perspectivas comunes que, en conjunto, reflejan y critican diversos aspectos de la sociedad actual, a la vez que explora aspectos particulares ligados al contexto de cada aportación.

Los artículos exploran la relación entre la IA y el género desde diversas perspectivas, tales como el uso de la IA por parte de periodistas mujeres, la reflexión de los discursos de género en el contenido generado por la IA o el impacto de la IA en cuestiones de género como la violencia doméstica. Todos ellos subrayan la necesidad de abordar con espíritu crítico las perspectivas de género en el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de la IA. Los estudios analizan cómo la IA influye y es modulada por las dinámicas sociales, incluidas las relaciones familiares, las interacciones en el lugar de trabajo y las actitudes sociales hacia el género. Por ejemplo, el artículo sobre las reflexiones de ChatGPT sobre el discurso de género revela que la IA puede perpetuar las relaciones de poder existentes basadas en el género. Al mismo tiempo, el estudio sobre Alara X, una influyente virtual generada a través de IA, apunta a la necesidad de una representación de género más inclusiva y equitativa. Los estudios destacan la importancia de los enfoques éticos y críticos para el desarrollo y uso de la IA. La propuesta de alfabetización en IA, por ejemplo, describe un marco que incluye dimensiones como la ética, el pensamiento cognitivo y crítico, y la interacción y la participación, todas ellas cruciales para una participación responsable en la IA. Se insiste en la necesidad de que la sociedad aborde cuestiones ligadas a los sesgos algorítmicos, en particular los relacionados con el género. Los artículos analizan los rápidos avances en las tecnologías de IA, como la generación de texto a imagen y los chatbots, y sus importantes implicaciones para diversos sectores, incluidos los medios de comunicación, la educación y los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Estos debates destacan el poder transformador de la IA y la necesidad de alinear estas tecnologías con los valores y las necesidades de la sociedad.

En conjunto, ofrecen reflexiones sobre la sociedad actual. Los estudios revelan que, a pesar del progreso tecnológico, las desigualdades de género persisten en diversas formas. Por ejemplo, el análisis de las historias generadas por ChatGPT muestra que los roles de género tradicionales y las dinámicas de poder aún prevalecen, y el examen del uso de la IA por parte de periodistas de Hungría indica posibles diferencias de género en la aplicación de herramientas de IA. Estos hallazgos sugieren que las actitudes sociales hacia el género cambian lentamente y que la IA puede reflejar y reforzar estas desigualdades. En conjunto, defienden la importancia de desarrollar la IA de una manera que sea inclusiva, ética y críticamente consciente de sus impactos sociales. La propuesta de alfabetización en IA y el análisis de influyentes virtuales basadas en IA como Alara X subrayan la necesidad de llevar a cabo esfuerzos conscientes para garantizar una representación de género equitativa y abordar los sesgos algorítmicos. Esto resalta una necesidad social más amplia de priorizar las consideraciones éticas en el desarrollo tecnológico. Los estudios también demuestran el potencial transformador de la IA para abordar problemas sociales, como mejorar los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica a través de chatbots o mejorar la visualización de noticias a través de la generación de texto a imagen impulsada por IA. Estos ejemplos muestran que la IA puede ser una herramienta poderosa para generar cambios positivos cuando se desarrolla y se aplica de manera responsable. La insistencia que se percibe en lo relativo a la alfabetización en IA y al análisis crítico en todos los artículos sugiere que la sociedad actual necesita estar más informada y comprometerse críticamente con las tecnologías de IA. Esto implica no solo comprender cómo usar las herramientas de IA, sino también evaluar sus impactos sociales, éticos y culturales. Esta alfabetización crítica es esencial para garantizar que la IA contribuya a una sociedad más justa e inclusiva.

El primer artículo, “Diferencias de género en el uso de la inteligencia artificial por parte de periodistas en Hungría”, escrito por Dóra P. Szilcz, Mónika Andok, András Radetzky y Zoltán Rajki, explora la presencia digital y el uso de la IA entre las periodistas húngaras. Este estudio, basado en cuarenta entrevistas en profundidad y datos de la investigación Women in Digital de la Unión Europea, examina las oportunidades y los desafíos que enfrentan las mujeres en la industria de los medios digitales y destaca las diferencias de género en la aplicación de herramientas de IA en sus vidas personales y profesionales.

Desde Turquía, el artículo “Reflexiones de ChatGPT sobre el discurso de género: un análisis cualitativo de historias generadas” de Tugay Sarıkaya y Elif Yılmaz ofrece un análisis crítico del discurso sobre cómo ChatGPT aborda los discursos de género en contextos familiares. Al generar diez historias en ChatGPT y analizarlas utilizando el método de análisis crítico del discurso de Van Dijk, los autores revelan que las relaciones de poder asimétricas basadas en el género se reflejan claramente en las narrativas, en particular en la distribución de las tareas domésticas y el control del espacio. Este estudio subraya el impacto significativo de la IA en las dinámicas sociales y en los discursos de género.

El artículo titulado “Empoderamiento del cambio: sinergias de las perspectivas feministas y de las herramientas de inteligencia artificial para abordar la violencia doméstica” de Borja Sanz Urquijo, Ainhoa Izaguirre Choperena y María López Belloso se centra en el potencial de la IA, en concreto de los chatbots, para mejorar los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Este estudio, que forma parte del proyecto europeo IMPROVE, recoge las voces de las víctimas de la violencia de género y compara sus perspectivas con las percepciones generales de la sociedad sobre los chatbots, destacando el papel de las perspectivas feministas en el aprovechamiento de la IA para combatir la violencia de género.

El impacto de la IA en la visualización de noticias es el tema de “El impacto de la inteligencia artificial en la visualización de noticias: un análisis exhaustivo de los estímulos generados”, de Volkan Davut Mengi, de Turquía. Este artículo examina el papel de la generación de texto a imagen impulsada por la IA en las plataformas de noticias actuales, haciendo hincapié en la importancia de la ingeniería para crear imágenes relevantes y emocionalmente resonantes. El estudio se adentra en la evolución histórica y tecnológica de la generación de imágenes y en cómo las aplicaciones de IA están dando forma al futuro de la creación de contenido visual.

También de Turquía, “Inteligencia artificial y género en Turquía: análisis de identidades a través de Alara X” de Nüket Elpeze Ergeç explora los cambios y las identidades basados en el género creados por la tecnología de IA a través de la lente de las perspectivas posthumanas y tecnofeministas. El estudio analiza el discurso producido por Alara X, una influyente virtual basada en IA en YouTube. Por medio del análisis crítico del discurso de Van Dijk, aboga por elaborar modelos que garanticen una representación de género más inclusiva y equitativa en el contenido de video de IA.

Finalmente, el artículo titulado, “Alfabetización en IA: propuesta articulada de dimensiones e indicadores”, de Álex Buitrago, Alberto Martín García y Lidia Torres Ortiz, propone un marco para la alfabetización en inteligencia artificial. Este marco, adaptado de los modelos de alfabetización mediática, identifica seis dimensiones fundamentales: cognitiva y crítica, lenguaje y programación, ética, emoción, creatividad e innovación, e interacción y participación. Los autores destacan la necesidad de integrar la alfabetización en IA en los procesos de alfabetización mediática e informacional, abordando desafíos clave como los sesgos algorítmicos, en particular los relacionados con el género, para promover una sociedad más justa e inclusiva.

En resumen, estos artículos pintan un panorama complejo de la sociedad actual, donde la IA es a la vez un reflejo de la dinámica social existente y un potencial catalizador del cambio. Sacan a la luz los desafíos actuales relacionados con las desigualdades de género, la necesidad de un desarrollo de IA ético e inclusivo y el potencial transformador de la IA cuando se utiliza de manera responsable. En última instancia, abogan por una sociedad que se comprometa críticamente con la IA, asegurando que estas tecnologías sirvan para mejorar la igualdad, la justicia y la inclusión.